

Innovación termodinámica para transformar la minería moderna
Thermodynamic innovation to transform modern mining

Esau Torre Arotoma

*Departamento Académico de Minas, Facultad de Ingeniería de Minas, Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo-Perú.
 Esau Torre Arotoma: esautorreartoma@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.15824695

Resumen

El presente ensayo tiene el afán de investigar la relación directa que tiene la degradación energética frente a los límites de absorción ambiental desde una postura en principios termodinámicos. La minería en nuestro país es una actividad con alta demanda de energía que se distribuye en las diferentes etapas de ciclo de minado, pues gran parte de esta energía se libera al ambiente en forma de calor, ruido o vibraciones que de apoco van aumentando la entropía que comprometen la eficiencia operativa como también el equilibrio ambiental. En este sentido este estudio maneja un enfoque cualitativo de carácter analítico orientado a la revisión bibliográfica y reflexión acerca de la degradación energética y los límites ambientales. A partir de las leyes de la termodinámica la pérdida de energía útil, conocida como degradación de energía es inevitable, pero se puede reducir de alguna forma. Este ensayo argumenta que incorporar los principios termodinámicos en la gestión energética permite reducir el impacto ambiental y encaminar hacia un modelo extractivo sostenible. A través de un análisis técnico y presentación de situaciones reales como Quellaveco, Antamina, Codelco y Borden Mine se demuestra que es accesible desarrollar soluciones innovadoras, como motores eléctricos de alta eficiencia, energías renovables, sistemas de control energético inteligentes, sistemas de recuperación de calor, entre otros sin poner en riesgo la capacidad productiva.

Palabras clave: degradación, energía, límites ambientales, sostenibilidad, equilibrio.

Abstract

The present essay aims to investigate the direct relationship that energy degradation has versus environmental uptake limits from a stance in thermodynamic principles. Mining in our country is an activity with high energy demand that is distributed in the different stages of the mining cycle, so much of this energy is released to the environment in the form of heat, noise or vibrations that from now on increase the entropy that compromises the operational efficiency as well as the environmental balance. In this sense this study handles a qualitative approach of analytical character geared towards bibliographical review and reflection about energy degradation and environmental limits. From the laws of thermodynamics, the loss of useful energy, known as energy degradation is inevitable, but it can be reduced in some way. This essay argues that incorporating thermodynamic principles into energy management allows reducing the environmental impact and path towards a sustainable extractive model. Through a technical analysis and presentation of real situations such as Quellaveco, Antamina, Codelco and Borden Mine it is shown that it is accessible to develop innovative solutions, such as high efficiency electric motors, renewable energy, intelligent energy control systems, risk-free production systems.

Keywords: degradation, energy, environmental limits, sustainability, balance.

1. Introducción

En el contexto actual, el crecimiento en el ámbito económico y tecnológico de la comunidad moderna está estrechamente ligado al aprovechamiento exigente de energías no renovables. En este contexto la minería es una de las bases del desarrollo económico de las sociedades con abundancia de recursos naturales como lo es Perú (Pereira, 2015). Sin embargo, el aprovechamiento de estos recursos exige un uso intensivo de energía desde su extracción hasta

su transformación en bienes minerales, este consumo energético en su gran mayoría proviene de fuentes no renovables como combustibles fósiles.

Si bien este consumo energético ha permitido la mejora de calidad de vida de la sociedad, también ha puesto en evidencia serios cuestionamientos acerca de la sostenibilidad de estas actividades. Dentro de este escenario es indispensable comprender cómo la energía se transforma y se

Comentado [1]: CONTEXTUALIZACION DEL TEMA

degrada, como estos procesos tienen un efecto caótico (desequilibrio) en el medio ambiente (Borregaard, 2010).

La problemática central de este ensayo se enfoca en la pérdida de la calidad de energía disponible en medio de procesos productivos (degradación de energía) y su interrelación con los límites de absorción del ambiental, pues su uso desmedido ha llevado a un incremento de la entropía del ambiente generando impactos negativos como el cambio climático y el desequilibrio de los ciclos naturales. Estos efectos ponen en evidencia la inminente necesidad de reestructurar la forma de utilizar y gestionar los recursos energéticos.

Este estudio estableció como objetivo un análisis desde un punto de vista termodinámico, la relación entre la degradación energética y los límites de absorción ambiental destacando las implicancias que tiene en la sostenibilidad y el desarrollo de una sociedad. Asimismo, busca justificar la importancia de incluir principios termodinámicos de carácter científico para tomar decisiones con el propósito de impulsar proyectos con sistemas energéticos más eficientes y respetuosos con su contexto natural (Bastidas, Galvan, & Jaramillo, 2010).

La hipótesis que guía este estudio fundamenta que: la comprensión y la aplicación de los principios termodinámicos en la gestión energética es indispensable para evitar la ruptura de los límites ambientales y respaldar un modelo de desarrollo meramente sostenible sin comprometer la productividad y facilitando una transición hacia un modelo energético más eficiente. A través de este enfoque se aspira mostrar que los problemas ambientales no solo son la consecuencia de las malas decisiones políticas o económicas, sino también de una mala comprensión de las leyes físicas que manejan el universo.

2. Desarrollo

La comprensión y la aplicación de los principios termodinámicos en la utilización de la energía puede marcarse como un punto de inflexión en la sostenibilidad de actividades que exigen el uso intensivo de energía.

Existen una variedad de actividades económicas que requieren una alta demanda de energía para poner en marcha sus operaciones, dentro de esto está la actividad minera, desde el uso de materiales explosivos y los equipos mineros hasta los procesos de transformación de los minerales como el chancado, la molienda y concentración, cada una de estas etapas de procesamiento de mineral implica grandes transformaciones de energía (Ministerio de Energía de Chile, 2021).

Si bien se sabe que esta actividad abastece de materiales indispensables para la industria global y el desarrollo tecnológico, depende en gran medida de combustibles fósiles para poner en movimiento sus equipos, pues estos muchas veces con una eficiencia muy baja desde una visión de estudios termodinámicos (Huerta & Cayumil, 2021).

Procesos mineros y degradación energética.

Desde siglos pasados las leyes de la termodinámica han gobernado en el comportamiento de la energía y sus transformaciones. Según la segunda ley de la termodinámica cada vez que la energía se transforma admite un efecto secundario tal es el caso del aumento del desorden (aumento de entropía) esto pone en evidencia que es imposible neutralizar el cien por ciento de la energía (Álvarez, 2013).

En el ámbito de la actividad minera es claramente observable esta degradación en sus diferentes etapas del ciclo de minado. La molienda etapa donde más de los tres cuartos de la energía suministrada se dispersa en forma de energía calorífica, pues solo la diferencia desarrolla trabajo útil. Este fenómeno es denominado como degradación energética, y arroja como resultado la demanda de energía de fuentes primarias además de un crecimiento exponencial de residuos y calor residual (Mieles & Guerrero, 2024).

Impacto ambiental y límites ambientales.

Fenómenos atípicos como el calentamiento global y el agotamiento progresivo de recursos energéticos y la contaminación del aire, agua, suelo son evidencias claras de que se están superando los límites de absorción ambiental (Barry, 1994). En el caso del desarrollo de la actividad minera que en gran medida se desarrolla en ambientes frágiles y vulnerables a cambios repentinos como los ecosistemas andinos.

En este sector extractivo, sino se maneja un sistema de gestión eficiente de la energía, puede afectar directamente al bienestar y el equilibrio ecológico pues su capacidad de absorción de residuos es limitada debido a sus condiciones a la que se encuentra.

Relación entre eficiencia energética y sostenibilidad.

El uso eficiente de la energía más allá de sus dificultades no debe verse como una traba económica, sino como una oportunidad estratégica de mejora continua. Las actividades que requieren una alta demanda de energía para poner en marcha sus operaciones productivas tal es caso de la minería no sólo reducirían su huella ambiental sino también puede disminuir considerablemente sus costos operativos y mejorar su competitividad a mediano y largo plazo (Pereira, 2015).

Comentado [2]: DELIMITACION DEL PROBLEMA

Comentado [3]: OBJETIVO

Comentado [4]: JUSTIFICACION

Comentado [5]: TESIS O HIPOTESIS

La integración consciente de la termodinámica en los procesos productivos de cada actividad económica permite tomar decisiones con fundamentos científicos que garantizan un equilibrio entre la productividad, rentabilidad y la sostenibilidad ambiental (Sandino & Montiel, 2012).

Estrategias de planificación y sostenibilidad.

Permite confinamientos energéticos, un análisis profundo en base a la termodinámica permite reconocer procesos críticos en las que se pierde energía de modo que se pueden priorizar las inversiones en eficiencia (Sandy & Mora, 2021). Esta transición no solo mejora el máximo aprovechamiento de la energía y reduce la emisión de residuos sino también abre la posibilidad de la empresa a alinearse con políticas de sostenibilidad global, incorporar principios termodinámicos en las operaciones responde a estándares de calidad, economía circular, minería verde y compromisos de carbono neutral (Borges, 2003).

Esta forma de integrar principios científicos abre un abanico de proyectos de innovación y promueven la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías limpias y procesos productivos más cuidadosos con su entorno.

Tecnologías de innovación para una minería termodinámicamente eficiente.

En el contexto de actividades económicas sostenibles en el que está inmerso la minería, las tecnologías de innovación juegan un papel importante en la misión de reducir la degradación energética sin comprometer la productividad en esta línea de estudio se presentan algunas de las tecnologías aplicables a la minería (Alfonso, 2019).

Motores eléctricos de alta eficiencia, estos equipos poseen la capacidad de reducir pérdidas de calor en procesos como la ventilación, bombeo, etc. Mejorando el rendimiento universal de las operaciones.

Variadores de frecuencia, estos aparatos optimizan el uso de energía al adecuarse al funcionamiento de motores y otros elementos del sistema según la carga operativa real en cada instante.

Energías renovables (eólica, solar e híbridos) aplicables especialmente en zonas aisladas, ideal para el sector minero debido a sus condiciones geográficas en las que se lleva a cabo. Esta forma de obtención de energía limpia reduce en gran medida la dependencia de fuentes fósiles.

Automatización e inteligencia energética. Estos sistemas de automatización poseen la capacidad de monitorear en tiempo real el uso de energía necesaria y pronosticar pérdidas, optimizando la operación en general. Este enfoque integra tecnologías digitales de gestión energética avanzada desde

una visión termodinámica, su objetivo es recortar la entropía y potenciar la eficiencia energética (Santiago, 2017)

Recirculación térmica en sistemas de ventilación enfriamiento de labores, reduce la cantidad de aire fresco y necesario y reutiliza el calor para la calefacción u otros fines. En estos sistemas de recirculación térmica se pueden utilizar los intercambiadores de calor, pues estos transfieren el calor de un fluido caliente a otro frío lo que permite reutilizar ese calor en lugar de desecharlo. Al recuperar el calor se reduce la necesidad de enfriar o calentar fluidos desde su estado inicial.

En la actualidad existen empresas que apostaron por la aplicación de principios termodinámicos en sus operaciones, esta hipótesis se valida aún más viendo casos reales donde estas tecnologías han sido integradas con éxito tal es el caso de:

Quellaveco (Anglo American- Perú). Esta mina dedicada a la explotación de cobre, desde sus inicios tuvo una visión de desarrollar una actividad sostenible. En su matriz energética esta incorporado una planta solar y otra eólica, además de sistemas de automatización para el control de consumo eléctrico. En sus operaciones, actividades como el acarreo de mineral utilizan camiones autónomos y bombas de alta eficiencia lo que reduce la degradación energética hasta en un 30% en comparación a las demás minas tradicionales (Cortés, 2019).

Este enfoque reduce en gran medida la dependencia de combustibles fósiles, es así que se logró disminuir un promedio de 300 000 toneladas de dióxido de carbono cada año (Anglo American, 2022).

Del mismo modo Quellaveco implementó un sistema de recirculación de agua que alcanza un nivel de reutilización de 80%, reduciendo la energía destinada a la captación y bombeo de aguas nuevas, el calor residual es aprovechado en otros procesos internos de la misma operación (Anglo American, 2021)

Antamina (BHP- Perú). Esta operación minera está enfocada en la eficiencia energética en su sistema de molienda, pues utilizan molinos semiautógenos (SAG) optimizados y de control inteligente a través de sensores que reemplazan múltiples etapas de trituración. Este enfoque tiene la capacidad de ajustar la potencia consumida de acuerdo a la carga del mineral y disminuir pérdidas por fricción (Compañía Minera Antamina S.A., 2021).

Además, ha sido quien impuso el sistema de transporte por medio de fajas de largo alcance minimizando el uso de

equipos Diesel en la actividad de acarreo del mineral y desmonte (De & Peso, 2016).

En la sección de energías renovables Antamina a implementado sistemas de electrificación de origen renovable destinados a las operaciones auxiliares y redes de iluminación reduciendo así su huella de carbono. Es así que esta compañía ha reportado que estas iniciativas en conjunto con la mejora energética de sus operaciones han contribuido a una reducción de acumulado cerca de 170 000 toneladas de dióxido de carbono entre los años 2012 y 2020 (Antamina, 2020).

El teniente (Codelco- Chile). Utiliza ventilación controlada de acuerdo a la demanda en su mina subterránea, con sensores que ajustan de manera autónoma el flujo de aire, reduciendo en gran medida el gasto energético. También cuenta con un sistema de recuperación de calor en áreas industriales (Alexis & Flores, 2014).

Borden Mine (Newmont- Canadá). Es reconocida como la primera mina completamente eléctrica del mundo, Borden reemplazó todos sus equipos diésel a eléctricos de manera que eliminó las fuentes directas de gases de combustión y mejoró la calidad de aire en sus operaciones subterráneas.

Estos ejemplos demuestran que la integración de tecnologías basadas en los principios de la termodinámica no solo técnicamente viable sino también económicamente rentable y lo mejor de todo ambientalmente necesaria. Sirven como referencia práctica para validar que una minería sostenible, eficiente y de bajo impacto es una posibilidad palpable en la actualidad.

3. Conclusión

A lo largo de este ensayo se ha demostrado que la inserción de los principios de la termodinámica en la planificación y operación de actividades que demandan el uso de energías no solo son viables, sino necesarios para afrontar los desafíos energéticos y ambientales en el ámbito minero.

La hipótesis planteada ha sido sostenida tanto desde el marco teórico como también de situaciones reales en la que empresas como Quellaveco, Antamina, El teniente y Borden Mine han implementado exitosamente tecnologías innovadoras basados en estos principios con el objetivo de contrarrestar la degradación energética. Incluso, mejorando la productividad.

Como consecuencia de este estudio se reafirma que el uso integral de la termodinámica en procesos productivos de

alta demanda de energías es una herramienta estratégica sólida para lograr una minería más eficiente, resiliente y ambientalmente responsable. Desde una visión más amplia y la situación actual este análisis invita a replantear los modelos de desarrollo industrial alineados a los límites ambientales. En este contexto el conocimiento científico deja de ser una teoría abstracta para transformarse en un artificio concreto para liderar un crecimiento sostenible.

4. Referencias Bibliográficas

- Alexis, D., & Flores, V. (2014). Estudio De Reingeniería Para El Uso De Electro Refinación De Cobre , De La División Ventanas De Codelco. Obtenido de <http://repobib.ubiobio.cl/jspui/handle/123456789/2535>
- Alfonso, A. (2019). Minería y desarrollo sostenible: un acercamiento a la explotación de materiales para la construcción en Uige, Angola. *Minera y Geología-Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa 'Dr Antonio Nuñez Jiménez'-Cuba*, 35, 2-12. Obtenido de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=223560062008>
- Álvarez, N. (2013). Retrospectiva y Reflexiones Aproximadas a Cerca de la Degradación del Medio Ambiente. *Revista Dimencion Empresarial*, 11(22).
- Anglo American. (2021). Informe de Sostenibilidad Quellaveco. Obtenido de <https://www.angloamerican.com>
- Anglo American. (2022). La primera gran operación minera con energía renovable en Perú. Obtenido de <https://www.angloamerican.com>
- Antamina. (2020). Memoria Anual 2020. Obtenido de <https://www.antamina.com>
- Barry, D. (1994). El Agua : Límite ambiental para el desarrollo futuro de El Salvador el medio ambiente El Fondo Ambiental.
- Bastidas, M., Galvan, B., & Jaramillo, P. (2010). Análisis multiobjetivo a un sistema energético Multiobjective. *Revista Facultad de Ingeniería*.

- Borregaard, N. (2010). Energía y Medio Ambiente. *Observatorio Económico*.
- Burges, R. (2003). Ciudad y sostenibilidad: Desarrollo urbano sostenible. *La ciudad inclusiva*, 193-213.
- Compañía Minera Antamina S.A. (2021). Reporte de Sostenibilidad. Obtenido de <https://www.antamina.com>
- Cortés, C. (2019). Planta Minera Quellaveco: Desarrollo de un Modelo de Eficiencia Energética. Obtenido de file:///C:/Users/HP/Downloads/cf-cortes_cm.pdf
- De, D., & Peso, J. (2016). Seminario de "control avanzado y optimización de plantas de procesamiento de minerales" reunió a expertos.
- Huerta, J., & Cayumil, R. (2021). Una Aproximación Termodinámica Para la Comprensión de la Economía Circular Aplicado al Ámbito Minero-Metalúrgico. *Revista de Medio Ambiente y Minería*.
- Mieles, J., & Guerrero, J. (2024). Evaluación de la degradación ambiental en hábitats Naturales. *Journal of Economic and Social Science Research*, 4(3). doi: <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n3/121>
- Ministerio de Energía de Chile. (2021). Reporte Energía en Chile.
- Pereira, M. (2015). Relacion Entre Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Económico a Partir del Análisis Jurídico de Las Energías Renovables en Colombia. *Publicacion mensual Saber Ciencia y Libertad*, 26.
- Sandino, A., & Montiel, L. (2012). La Termodinámica como origen de la revolución industrial del siglo XVIII. (Spanish). *Latin-American Journal of Physics Education*, 4, 652-654.
- Sandy, B., & Mora, R. (2021). la sustentabilidad como principio de responsabilidad empresarial frente los ecosistemas naturales.
- Santiago, L. (2017). Automatización para la gestión eficiente de energía en el sector doméstico. *Revista Electrónica sobre Tecnología, Educación y Sociedad*, 4, 14.